

		Définition	Exemples du corpus	
Produit(s)	Généralités			
	Secteur du produit	Cette dimension indice le type de produit / service conçu. (https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/market-sector/)	"Berlinette" "Sièges aéronautique"	
	Type de produit	Un type de produit regroupe des produits différent entre eux, mais qui partagent des propriétés similaires. Les sièges business class par exemple, sont tous différents, mais reste similaires dans leur taille, formes et services.	"Siège Business Class"	
	Nom du produit	Nom du produit : nom commercial que l'on souhaite donner au produit conçu.	"Moments" "Switch"	
	Fonction / Utilité	Fonction / Utilité d'un produit. A quoi il sert ?	"Voyager" "[Ce produit] n'est axé que sur le sommeil et le refreshing"	
Produit(s)	Capteurs	Propriétés fonctionnelles	Propriétés d'un produit qui le rende utile pour certaines applications (https://www.igi-global.com/dictionary/functional-properties/40480) Ce sont les propriétés du produit qui définissent son aptitude à remplir la fonction qu'il sert, en quelques sorte la performance. L'utilisabilité peut rentrer dans cette catégorie. Quelles sont les propriétés de cette offre. (http://blog.alorthographe.com/2014/10/06/fonction-et-fonctionnalite/)	"C'est un vrai lit, et non un siège inconfortable transformé en lit" "Plus de possibilités de changements de position notamment"
		Physique	Mesure physiques : distances, intensité lumineuse, vidéo, ...	Pas d'exemples du corpus
		Logique	Transforme l'information physique en information physique pour le robot (ex : capteurs de fin de course)	Pas d'exemples du corpus
		Force	Mesure de force, masse ou couple	Pas d'exemples du corpus
		Proprioceptif	Mesures internes au produit (ex : Position GPS, Niveau de la batterie, température des composants)	Pas d'exemples du corpus
		Extéroceptif	Mesures externes au produit. Capteurs de contact, de mesure de distance.	Pas d'exemples du corpus
		Exproprioceptif	Combinaisons des mesures internes et externes pour positionner le produit dans l'environnement.	Pas d'exemples du corpus
Produit(s)	Caractère souhaité	Affectif	Cette dimension décrit le caractère affectif du produit, c'est-à-dire les émotions qu'il est supposé susciter. Les émotions que l'on considère ici sont les émotions "utilitaires" (Bongard)	"Decepiif" "Effet Waouh" "Pas de mauvaise surprise"
		Esthétique	Cette dimension décrit le plaisir sensoriel suscité par le produit. C'est le "résultat" de la perception des qualités sensorielles du produit, l'effet. Par exemple, on perçoit un certain stimuli visuel (l'image d'une voiture), le plaisir apparaîtra si l'on trouve cette image belle, si on l'apprécie. Cette dimension est liée aux sens. Ce sont les émotions "aesthetic" (Bongard, 2013).	"Confortable" "Beau siège" "Bandeau moche"
		Sémantique	"Qui concerne le sens, la signification." (Le Robert) Le sens porté par le produit, le message, la signification qu'il porte. On s'intéresse ici au message porté par le produit. Ce message dépend des "codes" utilisés, des tendances, des cultures.	"Celui-là plus vivant" "Aventurier chic"
		Analogie / Symbolique	"Qui vaut surtout par ce qu'il représente" (Le Robert). Référence du produit à quelque chose d'autre. Synonyme, évocation de quelque chose.	"Celui-là fait camping, pas haut de gamme" "Cuir [...] trop typé business"
		Style	"Manière de traiter la matière et les formes dans une œuvre d'art ; ensemble des caractères d'une œuvre qui permettent de la rapprocher d'autres œuvres."(Le Robert) Permet de définir l'enveloppe générale du caractère proposé. Cette dimension influera sur les éléments concrets (formes, couleurs, ...) que les designers pourront utiliser pour concevoir.	"Lampe minimaliste" "New, fresh design language" "Éléments clivants entre les thèmes"
Produit(s)	Caractéristiques	Fonctionnalités	"The purpose that something is designed or expected to fulfil." (Oxford Langage) Fonctionnalités du produit. Ce que le produit propose pour assurer sa fonction. Comment le produit offre de remplir sa fonction.	"Siège configurable pour plus de proximité à deux" "Accoudoir qui descend avec l'assise [sert de] d'indicateur [de position du siège au décollage et à l'atterrissage]"
		Contenu	Contenu évoque ce que l'on peut mettre dans un récipient. Cela peut prendre différentes formes : le contenu d'une formation, ou le contenu d'un article. Dans le cas présent, on considérera le contenu comme représentant ce qui est affiché sur un écran, ou une notice par exemple.	"A smart entertainment system displaying (at the passenger's convenience) 2 individual screens for solo or one single super wide central screen for a true duo cinema experience."
		Composition / composants	Cette dimension permet de définir la structure du produit, les différents éléments qui le compose.	"Accoudoir" "Siège" "Calandre"
		Technologie	Techniques utilisées par le produit. Solutions techniques / scientifiques à déployer dans la conception du produit.	"Feux à LEDs" "Nouvelles technologies (IOT, ...)" "Recharge par câble et induction"
		Position	La position (endroit ou quelque chose se trouve, ou manière dont il est disposé dans l'espace), rentre pour nous comme une sous-catégorie des capacités sensorielle du produit. Cela relève des capacités du produit à capter son environnement extérieur, ou son état interne par rapport au monde.	Pas d'exemples du corpus